

SUN'IY INTELLEKT - XIZMAT KURSATISH SOXASIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

Abdullaev Jamshid Obidovich

Biznes boshqaruvi va aniq fanlar kafedrasida assistenti SamGU Urgut filiali, jamshed1980@gmail.com

Abduraimov Adxam Kamoliddinovich

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali 4-bosqich talabasi

Annotasiya: Bozor iqtisodiyotini tizimli inqirozdan chiqarish va yangi texnologik tartibga o'tishning eng samarali usullaridan biri bu sun'iy intellekt va jamiyatning raqamli transformasiyasidan foydalanishni kengaytirishdir. Shu munosabat bilan, xizmat kursatishning turli sohalarida sun'iy intellekt algoritmlarini joriy etish istiqbollari baholashga bag'ishlangan ushbu maqola mavzusi dolzarbdir. Maqolada sun'iy intellektning turli modellari va xizmatlaridan foydalanish bo'yicha to'plangan jahon tajribasiva amaliyoti tizimlashtirildi, turli biznes jarayonlarida neyron tarmoqlardan foydalanishning ijobiy va salbiy oqibatlari aniqlandi. Shuningdek, aniq misollar va texnologik sikllarda mashina algoritmlarini qo'llash samaradorligi keltirildi. Turli xil xizmat sohalarida sun'iy intellekt algoritmlarini joriy etish natijalarini tushunish, bu esa sun'iy intellekt tizimlarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini, shuningdek, muammolar ko'lamini aniqlash imkonini berdi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, xizmat kursatish, algoritmlar, neyron tarmoqlar, IT texnologiyalari, innovatsiyalar, biznes, samaradorlik.

Abstract

One of the most effective ways to bring the market economy out of the systemic crisis and transition to a new technological order is the expansion of the use of artificial intelligence and the digital transformation of society. In this regard, the topic of this article, which is devoted to assessing the prospects for the implementation of artificial intelligence algorithms in various areas of service provision, is relevant. The article systematizes the world experience and practice of using various models and services of artificial intelligence, identifies the positive and negative consequences of using neural networks in various business processes. Also, specific examples and the effectiveness of using machine algorithms in technological cycles were given. Studying the results of the implementation of artificial intelligence algorithms in various areas of services, which made it possible to determine the main directions for further development of artificial intelligence systems, as well as the range of problems to be solved.

Keywords: artificial intelligence, service provision, algorithm, neural networks, IT technologies, innovations, business, efficiency.

Kirish. XXI asrda insoniyatning aqlli mashina yaratish haqidagi azaliy orzusi amalga oshmoqda, agar u barcha muammolarni hal qilmasa, insonning sodiq yordamchisiga aylanadi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, 2023 yilga kelib sun'iy intellekt elementlari barcha yangi dasturiy mahsulotlar va xizmatlarda mavjud bo'ladi [1]. Sun'iy intellekt dunyodagi kompaniyalarning 1/3 qismidan ko'prog'i tomonidan investitsiyalar uchun ustuvor yo'nalishga aylanadi va global yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishi uchun asos bo'ladi [2, 3, 4].

Insonlar tomonidan ko'p vaqt sarflash orqali bajariladigan vazifalarni sun'iy intellekt bir necha soniya ichida bajarishi mumkin. Bugungi kunda sun'iy intellekt yordamida ular bank hisob raqamlarini ochishlari va xaridlarni o'n barobar tezroq amalga oshirishlari, yangi dori-darmonlarni ishlab chiqishlari, fond bozoriga sarmoya kiritishlari va parvoznig kechikish vaqtini daqiqalargacha aniqlik bilan aniqlashlari mumkin. Sun'iy intellekt "yangi elektr" deb ataladi: u butun xizmat ko'rsatish sohalarini o'zgartiradi va kelajakda u butun sivilizasiya qiyofasini o'zgartirishi mumkin.

Tehtarget.com professional media-resursiga ko'ra, sun'iy intellekt – bu texnologiyalarning intellektual faoliyatga taqlid qilish, masalan, axborot va berilgan qoidalardan o'rganish, mantiqiy xulosalar chiqarish va o'z qarorlarini to'g'rilash qobiliyatidir. Sun'iy intellekt ekspert tizimlarini yaratish, tabiiy til ma'lumotlarini qayta ishlash, nutqni aniqlash va mashinani ko'rish hamda boshqalar uchun ishlatiladi [2] Yuqorida aytilganlar bilan bog'liq holda, mazkur yo'nalishda tadqiqotlar olib borish yanada dolzarbdir.

Shu sababli biznesning turli sohalarida yuqori intellektual echimlardan foydalanish natijalarini tahlil qilish va biznes jarayonlariga sun'iy intellekt algoritmlarini joriy etishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash

bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

L.I. Arxipov, V.N. Babich va E.A. Kirillova tadqiqotlarida oxirgi 30 yil ichida insoniyat tomonidan yaratilgan ma'lumotlar hajmi avvalgi 3 ming yillikdagi hajmga teng va tez sur'atlarda o'sishda davom etmoqda hamda shu tariqa sun'iy intellektdan foydalanmasdan samaraga erishish mumkin bo'lmagan ulkan ma'lumotlar massivlarini (Big Data) hosil qilishi etarlicha yoritib berilgan [2, 3].

N.V. Gorodnova tomonidan sun'iy intellekt algoritmlarini inson hayotiga qo'shimcha imkoniyatlarga ega yordamchi sifatida kiritish bunday integrasiyaning asosiy ustunligini olish imkonini bermishm – bu nafaqat qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish, balki ularning sifatini sezilarli darajada yaxshilashga olib kelishi asoslangan [5].

V.V.Jilin, O.A. Safaryanlarning tadqiqotlarida bugungi kunda kompaniyalar-ning 37 foizi algoritmik xizmatlar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishi, bu kelajakda yangi yuqori intellektli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari doimiy ravishda oshib borishidan dalolat berishi yoritib o'tilgan [6].

L.I. Arxipov tomonidan 2018 yilda dunyoda Big Data va biznes-analitika xizmatlaridan foydalanishdan tushgan daromad hajmi 168,8 milliard AQSh dollarini tashkil etishi, prognozga ko'ra, 2022 yil oxiriga bu ko'rsatkich 274,3 milliard AQSh dollaridan oshishi tahlillar asosida yoritib berilgan [2].

Bugungi kunda xizmat ko'rsatish sohasida qo'llaniladigan sun'iy intellekt xizmatlarining asosini onlayn-do'konlar va virtual yordamchilarning (masalan, Alex, Cortan va Siri, My.Gov.uz) sun'iy intellekt bo'yicha tavsiyalari tashkil etadi [7]. Sun'iy intellekt kontentni foydalanuvchining afzalliklari va ommabopligiga ko'ra saralaydi, matnlarni taniydi, tushunadi hamda mustaqil ravishda yozadi, spamlarni filtrlaydi va bloklaydi, inson nutqini taniydi, odamlarni fotosurat, selfi va boshqa usullar bilan aniqlaydi. Bu iqtisodchilar va ekspertlarni bunday ta'sirning salbiy oqibatlarini to'g'risidagi cheklangan ma'lumotlar tufayli sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri haqida qarama-qarshi xulosalarga olib keladi [5, 8].

Shuningdek, mijozlar bilan muloqot qilish uchun sun'iy intellekt kompaniyalari o'zaro aloqada bo'lgan va savollarga javob beradigan chatbotlardan foydalanadilar. Sun'iy intellekt tizimlari telekommunikasiya xizmatlarini ko'rsatishda, avtomobilsozlik va moliya sektorida faol qo'llaniladi. Ushbu texnologiyalar chakana savdo tarmoqlarida, FMCG (fast moving consumer goods) ishlab chiqarishda, media-biznesda va boshqalarda ham joriy etilmoqda [9, 10].

Yuqoridagilarga asoslangan holda bugungi kunda biznes faoliyatni rivodlantirish, mijozlar bilan o'zaro muloqot qilish, har bir jarayonni tezkorlik bilan tahlil qilish va qarorlar qabul qilish jarayonlarini tezlashtirishda sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishni taqozo etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Xizmat ko'rsatish turli sohaslarida sun'iy intellekt dasturlari va xizmatlarini tatbiq etish natijalarini o'rganish bo'lib, bu sun'iy intellekt tizimlarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi. Sun'iy intellekt va axborot texnologiyalarining hayotda keng qo'llanilishi bilan bog'liq asosiy muammolar, xavf va tahdidlar jamiyat, shaxs va davlat miqyosida ularni joriy etish ahamiyati yoritildi. Sun'iy intellekt xizmatlarini joriy etishning asosiy maqsadi texnologik va biznes jarayonlarida odamni to'liq almashtirish emas, balki inson mehnati samaradorligini va umuman biznes samaradorligini oshirishdir.

Tahlil va natijalar

Sun'iy intellekt tizimlarining jadal rivojlanishi uni chuqur o'rganish neyron tarmoqlari asosida o'zini yaxshilash imkonini beradi. 2015 yildan 2018 yilgacha bo'lgan davrda 3465 milliard dollarga, AQShda esa 1393 milliard dollarga etgan sun'iy intellekt startaplarining o'sishi buni tasdiqlaydi. 2017 yilda bunday sun'iy intellekt kompaniyalarining eng ko'p soni AQShda ro'yxatga olingan, o'sha paytda 2905 birlik bor edi. DataProt axborot portali ma'lumotlariga ko'ra, 2027 yilga borib sun'iy intellektning global bozori 267 milliard dollarga etadi. Aksariyat sun'iy intellekt kompaniyalari mashinani o'rganish dasturlarini ishlab chiqishga sarmoya kiritmoqda, ya'ni 2020 yilda sun'iy intellektga asoslangan ishlanmalarga yo'naltirilgan investisiyalar hajmi 67,9 milliard AQSh dollarini tashkil etdi [10]. 2020 yilda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga xususiy sarmoyalarning ulushi 9,3 foizga o'sdi va 40 milliard dollarni tashkil etdi [7]. Shuningdek, inson nutqini taniy oladigan dasturlarga katta moliyaviy resurslar sarflanadi. Ushbu segment, tahlilchilarning fikriga ko'ra, 2020 yilda 12,5 milliard AQSh dollaridan ortiqni tashkil etdi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari chakana savdo, qurilish, axborot texnologiyalari, ta'lim va boshqalar kabi turli xizmat ko'rsatish sohaslarida keng qo'llaniladi. Ushbu biznes sohaslarining har biri iste'molchilarning xatti-harakatlarini boshqarish, bozorning kelajakdagi tendensiyalarini o'rganish va turli muntazam jarayonlarni avtomatlashtirish uchun texnologiyalardan foydalanadi. Quyida sun'iy intellekt imkoniyatlarini qo'llash xizmat ko'rsatish sohaslarini ko'rib chiqamiz:

1. **Turizm.** Turli sayyohlar ta'bi, byudjeti va qiziqishlariga asoslangan holda turizm xizmatlarini taklif qiladi: Qiziqishlar va oldingi sayohatlarga asoslangan mehmonxonalar, restoranlar, muzeylarni tavsiya qilishi. Netflix uslubidagi "Siz uchun tavsiyalar" modeli turizmga ham joriy etilmoqda. Chatbot yoki AI-assistent orqali shaxsiy marshrut tuzadi.

2. **Transport.** Inson aralashuvizis to'liq avtonom haydash qobiliyatiga ega sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalangan holda o'zi boshqariladigan avtomobillar transport tizimini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Sun'iy intellektdan foydalanadigan mashinalar transport va muqobil marshrutlarni tahlil qilib, sayohat vaqtini qisqartiradi [6].

3. **Sog'liqni saqlash.** Avtonom jarrohlik robotlari, tibbiy xodimlar uchun virtual yordamchilar va avtomatik tasvir diagnostikasi so'nggi ishlanmalar bo'lib, ular tufayli sun'iy intellekt sog'liqni saqlash sohasining texnologik taraqqiyotida, shuningdek, teletibbiyot xizmatlarini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynay boshlaydi [5].

4. **Ko'ngilochar soha.** Neyron tarmoqlarga asoslangan mashinani o'rganish foydalanuvchilarning xatti-harakatlari ssenariylarini bashorat qilish va filmlar, musiqalar, teleko'rsatuvlar hamda iste'molchini qiziqtirgan boshqa kontentni tanlash bo'yicha tavsiyalar berish imkonini beradi. Sun'iy intellekt foydalanuvchining xohishiga qarab, reklamaning shaxsiylashtirilgan tanlovini amalga oshiradi, bu maqsadli reklama nuqtai nazaridan marketing samaradorligini oshirishga va sotishni oshirishga yordam beradi.

5. **Sport.** Sun'iy intellekt algoritmlari bilan ta'minlangan bashoratli tahlil va avtomatlashtirish biznes qarorlarini qabul qilish, chiptalarni sotish va sportchilarning natijalarini bashorat qilish uchun ishlatiladi. Ta'kidlash kerakki, biznesda qo'llaniladigan sun'iy intellekt barcha sohalarda ish faoliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Masalan, sun'iy intellekt ma'lum tor yo'naltirilgan vazifalarni hal qiladigan jarayonlarga quyidagilar kiradi:

1. **Narx belgilash.** Sun'iy intellekt statistik ma'lumotlarni o'rganadi va ma'lum bir turdagi mahsulot uchun narxlarni eng maqbul taqsimlashni tanlash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlagan holda bashorat qilish funksiyalarini bajaradi. Bu kompaniyaning daromadlari hajmini bir necha bor oshirish imkonini beradi.

2. **Xavfsizlik.** O'z-o'zini o'rganadigan neyron tarmoqlar mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qiladi va shubhali tranzaksiyalarni hisoblab chiqadi, shu bilan kiberfiribgarlar va kiberjinoyatchilar harakatlarining salbiy oqibatlarini sezilarli darajada kamaytiradi, bu esa moliyaviy yo'qotishlarni sezilarli darajada kamaytirishga, tizim xavfsizligini oshirishga va foydalanuvchi ishonchini oshirishga olib keladi [5].

3. **Marketing sohasi.** Oldingi sotuvlarni o'rganish va bozorni chuqur o'rganishga asoslangan sun'iy intellekt tizimlari voqealar rivojlanishi uchun senariylarni bashorat qiladi. Algoritmlar mijozlarning aloqa ma'lumotlarini, tranzaksiyalar miqdorini va ular sotib olgan tovarlar yoki xizmatlarni o'rganadi [1]. Bundan tashqari, sun'iy intellekt samarali va muvaffaqiyatsiz qarorlar va harakatlarni solishtirish uchun raqobatchilarning xatti-harakatlarini tahlil qiladi. Bu kompaniyaga yuqori ehtimollik bilan moliyaviy muvaffaqiyat bilan yakunlanadigan malakali marketing strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish imkonini beradi.

4. **Ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi.** Big Data (katta ma'lumotlar) sun'iy intellekt ishi uchun asosiy vositadir. Sun'iy intellekt sizga katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va samarali tahlil qilish, javob yo'llarini ishlab chiqish va strategik rejalashtirishni yaratish imkonini beradi. Misol tariqasida ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirishda sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, an'anaviy dasturiy ta'minot algoritmlari oldindan tayyorgarliksiz tez o'zgaruvchan sharoit va ma'lumotlarga mustaqil ravishda moslasha olmaydi. Sun'iy intellekt algoritmlari bunday imkoniyatni taqdim etadi va birjadagi ish unumdorligini oshiradi [3].

5. **Avtomatlashtirish jarayonlari.** Xodimlar ishida mumkin bo'lgan xatolarga olib keladigan ko'plab omillar mavjud. Ma'lumotlar, funksiyalar va texnologiyalardan foydalangan holda, insonga xos bo'lgan his-tuyg'ularga ega bo'lmagan sun'iy intellekt xatosiz va aniq ishlashga imkon beradi [6]. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellektga inson xabarlarida kinoya va ikki tomonlama ma'noni aniqlash imkonini beruvchi bir qator tadqiqotlar allaqachon olib borilmoqda. Xususan, Markaziy Florida universitetining amerikalik olimlari neyron tarmoqlarni o'qitish va o'rganish asosida sun'iy emosional intellektni yaratdilar. Bu inson his-tuyg'ularining namoyon bo'lishini taniy oladigan va izohlay oladigan istiqbolli sun'iy intellekt quyi tizimidir. Buning yordamida inson va sun'iy intellekt o'rtasidagi yanada tabiiy va qulay o'zaro ta'sirga erishiladi [5].

6. **Virtual yordamchilar.** Chatbotlar, Siri va Ok Google bular yagona misol emas [4]. Masalan, Tinkoff internet-banking ilovasida qo'llanilgan Oleg chatboti bank mijozlari bilan raqamli qurilmalar orqali

muloqot qilish uchun nutqni tanishdan foydalanadi va standart bank operatsiyalarini, masalan, pul o'tkazmalarini amalga oshiradi. Xuddi shu funksiyalarni Sber ekotizimining dunyodagi birinchi Salyut virtual yordamchilari oilasi bajaradi [8].

Xizmat ko'rsatish sohasida sun'iy intellektni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari

Sun'iy intellektni qo'llashning istiqbolli yo'nalishlari - bu inson harakatlari kuzatiladigan va takrorlanadigan jarayonlar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda bunday texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish insonni mutlaqo hamma narsada almashtiradigan darajada rivojlanmagan. Yirik texnologiya kompaniyalari kompyuterni ko'rish, harakatni boshqarish modullarini yaratish, nutqni tushunish, tashkil qilish va kompyuterni o'rganishdan foydalangan holda ma'lumotlarga kirishni ta'minlash bilan bog'liq ajoyib natijalarga erishdi [7]. Sun'iy intellekt tizimlarining eng mashhur ilovalari orasida yuzni aniqlash tizimlari, tabiiy tilni qayta ishlash va nutq sintezi, shuningdek, natijalarni bashorat qilish uchun avtomatlashtirilgan analitik tizimlar mavjud. Shunga qaramay, zamonaviy kompaniyalarda inson ko'zlari yoki nutq uchun mas'ul bo'lgan individual miya sohalari ishining aniqligini takrorlay oladigan etarlicha ishonchli intellektual texnologiyalar mavjud emas [10].

Sun'iy intellekt sayyoramizning ekologik muammolarini hal qilish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Ushbu sohadagi asosiy xavflar texnologiya xavfsizligi va nazorati bilan bog'liq. Shuningdek, sun'iy intellektidan foydalanishning axloqiy masalalari va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini hisobga olish kerak. Shunga qaramay, yangi texnologiyalar odamlarga o'simliklar va hayvonlarning holatini nazorat qilishda yordam beradi va iqlim sharoitiga ta'sir qiladi.

Raqamli kompaniyalarda sun'iy intellektidan foydalanish istiqbollari

Qayd etish joizki, Facebook neyron tarmoqlarda axborotni saqlashning Expire-Span deb nomlangan yangi usulini ishlab chiqdi. Usul alohida ma'lumotlar bo'laklariga ularning dolzarbligi va ahamiyatiga qarab amal qilish muddatini belgilash prinsipiga asoslanadi.

Sun'iy intellekt tizimlari turli ma'lumotlarning ahamiyatlilik darajasi va ozchiligini hali ajrata olmaganligi sababli, yangi modelni joriy etish neyron tarmoqlarga ma'lumotlarni tashkil qilish va saqlashda tezkorlikni oshirishga imkon beradi hamda shu bilan algoritmlarning hisoblash resurslarini sezilarli darajada tejaydi [6].

Ko'p vazifalarni bajarishga qodir kuchli sun'iy intellekt insonga o'xshash kognitiv qobiliyatlarga ega bo'lishdir. Bir vaqtning o'zida bir nechta kontekstlarda muammolarni hal qilish uchun uning funktsionalligi deyarli cheksizdir: masalan, shaxmat o'ynash, she'r yozish, matematik muammolarni hal qilish, biznes tahlili va alohida shaxs sifatida o'z intellektidan xabardorlik. Mutaxassislarining fikricha, kuchli sun'iy intellekt 2040-2075 yillar oralig'ida paydo bo'ladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellekt va Big Data rivojlanishi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Mashinani o'rganish katta hajmdagi ma'lumotlarni talab qiladi [2, 6]. Neyron tarmoqlarni o'rganish jarayoni uchun dastlabki ma'lumotlarni to'g'ri tanlash qobiliyati ixtisoslashgan mutaxassislarining o'ziga xos vakolatlaridan biridir, ammo bu yagona emas. Sun'iy intellektni o'rganish jarayoni ham kuzatilishi va sozlanishi kerak. Misol uchun, agar neyron tarmoqlarning ishlashi natijasida noto'g'ri yoki shubhali natijalar olingan bo'lsa, dastlabki ma'lumotlar to'plamlarini o'zgartirish va tizimni "qayta tayyorlash" talab qilinadi. O'quv jarayonini har doim ham to'liq avtomatlashtirish mumkin emas, aksariyat vazifalar uchun "mashinani o'rganish" bilan bir qatorda "mutaxassislarni o'rganish" ham talab qilinadi, bunda inson sun'iy intellekt tizimiga berilgan topshiriqning qaysi echimlari to'g'ri va qaysi biri ekanligini ekanligini qo'lda ko'rsatadi.

Ko'rib turganingizdek, nosozliklarni tuzatish kerak, bu tanish dasturlash jarayonidan butunlay boshqacha ko'rinadi. Albatta, yaratilgan natija har qanday boshqa tizim kabi sinchkovlik bilan tekshirilishi kerak.

Xulosa va takliflar

XXI asrning innovasion raqamli texnologiyalarini rivojlantirish jarayoni biznesni boshqarish samaradorligini oshirish uchun avtomatlashtirish, aniqlik va boshqa imkoniyatlar mavjudligi orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Raqamli transformasiya va sun'iy intellekt algoritmlari turli biznes jarayonlarida qo'llaniladi, chunki ular muayyan individual resurslardan maqsadli foydalanish orqali ba'zi tizimli qarama-qarshiliklar va ziddiyatlarni bartaraf etishga yordam beradi. Bu iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, mehnat unumdorligini oshirish va biznes jarayonlarini yanada optimallashtirish uchun zamin yaratadi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt algoritmlarini kichik va o'rta biznesda qo'llash, agar sun'iy intellekt bo'yicha samarali o'qitish jarayonini qurishni ta'minlaydigan etarli hajm va sifatli ma'lumotlar mavjud bo'lsa buni amalga oshirish mumkin. Shu maqsadda mashinani o'rganish uchun o'z kuchlari va vositalarini ta'minlaydigan bir qator mavjud platformalar mavjud, misol uchun, Amazon (Azure), Yandex, Mail.ru yuqori ixtisoslashgan platformalardir. Sun'iy intellekt algoritmlari yordamida banklar va do'konlardan shaxsiy takliflar, qidiruv tizimlaridagi ma'lumotlar, individual imtiyozlarni hisobga olgan holda, onlayn

shifokor bilan bog'lanish va hokazolarni olish mumkin.

Britaniya Gartner ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda global kompaniyalar sonining 1/3 qismi sun'iy intellekt tizimlariga sarmoya kiritadi. Sun'iy intellektdan foydalanish tufayli 2030 yilga borib jahon yalpi ichki mahsuloti (YaIM) 14 foizga oshib, 15,7 trillion AQSh dollarini tashkil etadi [18]. Shu o'rinda sanoat ishlab chiqarishining 900 foizga o'sishi kutilmoqda.

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib, mazkur tadqiqotda zamonaviy xizmat ko'rsatish, texnologiya, servis sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanayotganligi haqidagi asosiy xulosaga kelindi. Mutaxassislar sun'iy intellekt startaplari va mashinani o'rganishga asoslangan turli mobil ilovalar sonining ko'payishini bashorat qilmoqdalar, ba'zi ish o'rinlari mutlaqo yangi ish o'rinlari bilan almashtiriladi, vazifalarni qayta taqsimlash, ijodiy va murakkab faoliyat insonda qoladi, ya'ni insonlar qo'l mehnatidan voz kechib aqliy mehnat bilan shug'ullanishga o'tadilar.

Kelajakda robot komplekslari va sun'iy intellekt algoritmlari inson uchun raqib emas, balki sherik bo'lishi kerakligi haqidagi gipotezani shakllantirish imkonini berdi. Shunday qilib, sun'iy intellekt sohasidagi texnologik yutuq hozirda kuzatilayotgan global iqtisodiy tanazzul muammosiga echim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Galyamov, I. R. (2020). *Sifrovizasiya ekonomiki: tendensii i vizovi dlya biznesa*. M.: Institut innovatsionnogo razvitiya.
2. Yusupov, A. M. (2021). *Sifrovaya transformatsiya v Uzbekistane: podxodi i perspektivi razvitiya*. Tashkent: Uzbektexnologiya.
3. Pereira, P., & Silva, P. (2021). *Artificial Intelligence in Startups: Transforming the Digital Economy*. Journal of Technology and Innovation, 12(3), 45-59.
4. Minsifri Uzbekistana (2020). *Strategiya «Sifrovoy Uzbekistan – 2030»*. Tashkent: Ministerstvo razvitiya informatsionnix texnologiy i kommunikatsiy Respubliki Uzbekistan.
5. Shkor O.N., Sevzyuk Ch.A. *Iskusstvenniy intellekt v Digital-marketinge // Big Data and Advanced Analytics*. – 2020. – № 6-3. – c. 38-41.
6. Arxipov L.I. *Bolshie dannie i iskusstvenniy intellekt v biznese: razvitie i regulirovanie // Big Data and Advanced Analytics*. – 2020. – № 6-3. – c. 122-127.
7. Buxtiyarova T.I. *Sifrovaya ekonomika: osobennosti i tendensii razvitiya // Biznes i obshestvo*. – 2019. – № 1(21). – c. 22.
8. Kitzmann H., Yatsenko V., Launer M. *Artificial intelligence and wisdom // Innovatsii v menedjmente*. – 2021. – № 1(27). – p. 22-27.
9. Leksin V.N. *Iskusstvenniy intellekt v ekonomike i politike nashogo vremeni. Statya 2. Iskustvenniy intellekt kak tovar i usluga // Rossiyskiy ekonomicheskij jurnal*. – 2020. – № 5. – c. 3-33. – doi: 10.33983/0130-9757-2020-5-3-33.
10. Askarov, R. X. (2020). *Razvitie startap-ekosistemi v Uzbekistane: vizovi i vozmojnosti*. Tashkent: Ekonomika i finansi.